

УДК: 616-005.8: 616.43

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ ГРАДАЦИЯМИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И МАССЫ ТЕЛА

Гаибов Г.К., Каюмов У.К., Халимбетов Г.С.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

Аннотация: Обследовано 668 человек, выбранных по случайному принципу из мужского населения в возрасте 20–69 лет. Изучена частота встречаемости ишемической болезни сердца среди лиц с различными градациями артериального давления и массы тела. Установлено, что показатели частоты ишемической болезни сердца связаны со степенью выраженности этих компонентов метаболического синдрома. Предлагается дифференцированный подход к оценке риска ишемической болезни сердца исходя из градаций артериального давления и массы тела.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, избыточная масса тела, ожирение, метаболический синдром, ишемическая болезнь сердца.

Актуальность

В настоящее время в центре внимания исследователей находится метаболический синдром (МС), пусковым механизмом которого может считаться инсулинорезистентность. К основным компонентам этого синдрома относят артериальную гипертензию (АГ), избыточную массу тела и ожирение, дислипидемию, а также нарушенную толерантность к глюкозе (НТГ) и сахарный диабет 2 типа (СД). Значимость МС обусловлена высокой распространенностью его основных компонентов [1, 2, 3]. Многолетние популяционные исследования показали повышенную частоту основных компонентов МС [4]. Показано, что наличие различных компонентов МС и их сочетаний ассоциируется с увеличением риска общей смертности [5]. Наряду

с основными компонентами МС, на прогноз при этом синдроме большое влияние оказывает также и возраст пациента. Количество и состав компонентов МС может существенно отличаться в различных возрастных группах. Так, до 40-летнего возраста больше выражены такие факторы как вредные привычки и артериальное давление, а после этого возраста начинают преобладать ожирение и инсулинорезистентность. В связи с этим, для оценки степени риска МС и связанных с ним заболеваний следует подходить с учётом возраста.

Исходя из вышеизложенного представляет определённый интерес изучение не только наличия, но и степени выраженности основных компонентов МС. При этом, в скринирующих массовых обследованиях населения важно в большей степени использовать неинвазивные и доступные, а также экономически выгодные методы, к числу которых относятся артериальное давление и масса тела.

Цель исследования. Изучить связь ишемической болезни сердца с различной степенью выраженности повышенного артериального давления и избыточной массы тела.

Материал и методы

Приведены результаты обследования группы мужчин в количестве 668 человек. Эта группа является случайной выборкой из неорганизованного населения в возрасте 20–69 лет. Исследование включало следующие методы: опросные, биохимические инструментальные.

Опрос проводился по общепринятому опроснику ВОЗ для выявления стенокардии напряжения, которая диагностировалась при наличии у пациента болей за грудиной и (или) в левой половине грудной клетки и левой руке, которые возникали при физической нагрузке [6]. Для выявления возможного инфаркта миокарда применялся стандартный опросник ВОЗ (наличие в

анамнезе сильных болей в грудной клетки продолжительностью более 30 минут и отсутствии рубцовых изменений на ЭКГ).

Инструментальные методы включали:

а) ЭКГ регистрировали в покое в 12 стандартных отведениях и результаты интерпретировали с позиций Миннесотского кода версии 1982 года. Выявляли перенесенный инфаркт миокарда, стабильную стенокардию напряжения, безболевою форму ИБС (наличие на ЭКГ ишемических изменений при отсутствии болевого синдрома, возможный инфаркт миокарда в анамнезе (согласно опросника ВОЗ), а также возможные аритмическую форму ИБС.

б) при оценке артериального давления (АД) были использованы современные критерии, по которым больные были распределены на группы с нормальным, высоким нормальным давлением и группу с артериальной гипертензией.

в) масса тела оценивалась на основании показателей индекса Кетле. При этом избыточная масса тела (ИМТ) выявлялись при значениях этого индекса ≥ 25 но < 30 , а если этот индекс был ≥ 30 , то диагностировали ожирение.

Результаты и обсуждение

Полученные данные свидетельствуют о том (рис. 1), что у лиц с АГ ИБС встречается в 3,5 раза чаще, чем в группе с нормальным АД (различия статистически значимы, $p < 0,01$). Эти данные понятны и соответствуют современным представлениям о роли АГ в качестве фактора риска ИБС. Вместе с тем, следует отметить и то, что среди лиц с высоким нормальным артериальным давлением частота ИБС несколько выше, чем у лиц с нормальным АД. Хотя выявленные различия оказались не достоверны ($p > 0,05$), тем не менее можно предположить, что при этой градации АД следует соблюдать настороженность в отношении формирования у этих пациентов ИБС в будущем.

Рисунок 1. Частота встречаемости ИБС в группах лиц с нормальным АД, высоким нормальным АД и у больных с АГ.

Далее была изучена связь различных градаций массы тела с частотой встречаемости ИБС (рис. 2). Согласно полученным данным, увеличение массы тела сопряжено с возрастанием случаев ИБС. Частота встречаемости ИБС у лиц с ожирением в 3,6 раз выше, чем у лиц с нормальным весом $p < 0,01$). Вместе с тем, в группе пациентов с избыточной массой тела ИБС встречается в 1,7 раз чаще, чем при нормальном весе.

Рисунок 2. Частота встречаемости ИБС в группах лиц с различной массой тела.

Таким образом, проведенное исследование показало, что при высоком нормальном артериальном давлении и избыточной массе тела частота встречаемости ИБС выше, чем при нормальном артериальном давлении и нормальной массе тела. Это, в свою очередь свидетельствует о целесообразности учёта этих категорий при оценке состояния пациента и прогноза АГ и ожирения в будущем.

Вместе с тем необходимо обратить внимание на тот факт, что даже при нормальном артериальном давлении и нормальной массе тела частота встречаемости ИБС достаточно высока. Это можно объяснить тем, что этих и других группах на формирование ИБС влияют и иные факторы риска, в том числе и такие компоненты метаболического синдрома как инсулинорезистентность, дислипидемия, гиперурикемия и другие.

Выводы

1. При оценке состояния пациента, прогноза и разработке профилактических программ следует учитывать наличие у пациента высокого нормального давления и избыточной массы тела. При этом следует принимать мера по поддержанию у пациента нормального артериального давления и массы тела.

2. У лиц с нормальными показателями артериального давления и массы тела представляется целесообразным проводить скрининг и на другие факторы риска и компоненты метаболического синдрома.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. A call to Action on Diabetes, International Diabetes Federation, November, 2010
www.idf.org
2. International Diabetes Federation Atlas, 8th edition, 2017.
3. Kayumov U.K., Kalandarova U.A., Ibragimov A.Yu., Saipova M.L. The prevalence of ischemic heart disease and mortality from this disease at various components of metabolic syndrome. //New day in medicine. 2019. Том 3; 27: 138-141.
4. Dynamics of the levels of metabolic syndrome components in different types of hyperglycemia Kalandarova U.A., Ibadova M.U., Ismatova M.N., Kayumov N.U./ Journal of Biomedicine and Practice, 2019, vol. 1, issue 1, pp. 72–78.
5. The formation of a hard «end points» for various risk factors Kayumov U.K., Kalandarova U.A., Ibadova M.U., Ismatova M.N. /Journal of Biomedicine and Practice, 2019, vol. 1, issue 1, pp. 79–84.
6. Rose GA, Blackburn H. Cardiovascular survey methods. Monogr Ser World Health Organ. 1968; 56: 1-188. PubMed PMID: 4972212.